

TALIS XALQARO DASTURI VA TADQIQOTLARINING MAQSAD-VAZIFALARI

Bekova Mahkamtosh Kupaysinovna

Oriental universiteti ta'lim menjmenti yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000823>

Annotatsiya. Ushbu maqola TALIS xalqaro baholash dasturining ishlash prinsiplari, turli mamlakatlardagi qo'llanilganlik natijalari o'laroq samaradorligi va mohiyatini ochib berishga qaratilgandir.

Kalit so'zlar: reyting, talabalar, pedagog, boshqaruv, tizimli yondashuv, tamoyil, moslashuvchanlik, kadrlar, ta'lim inspeksiyasi, rahbarlar boshqaruvi.

OBJECTIVES OF THE TALIS INTERNATIONAL PROGRAM AND RESEARCH

Abstract. This article aims to reveal the effectiveness and essence of the TALIS international assessment program, as well as the principles of its operation, the results of its use in different countries.

Key words: rating, students, pedagogue, management, systematic approach, principle, flexibility, personnel, educational inspection, leadership management.

ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ TALIS

Аннотация. В данной статье ставится цель раскрыть эффективность и суть международной оценочной программы TALIS, а также принципы ее работы, результаты ее использования в разных странах.

Ключевые слова: рейтинг, студенты, педагог, управление, системный подход, принцип, гибкость, персонал, образовательная инспекция, руководство.

TALIS o'qituvchilar va maktab rahbarlarning kasbiy va pedagogik rivojlanishi, shuningdek, ta'limdagi muhit va sharoitlar haqida tegishli tahlillarga imkon beruvchi aniq ko'rsatkichlar bo'yicha ishonchli va taqqoslanadigan ma'lumotlarni ishlab chiquvchi tadqiqotdir;

TALIS tadqiqoti 2008, 2013 va 2018-yillarda o'tkazilgan bo'lib, keyingi tadqiqot 2024-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan;

Tadqiqot doirasida hukumatlar, xalqaro konsorsium, OECD va o'qituvchilar kasaba uyushmalari o'rtasidagi hamkorlikda ishlar tashkil etiladi;

Tadqiqot o'qituvchilar va maktab direktorlariga ta'limni tahlil qilish va ta'lim siyosatining asosiy sohalarda qarorlar ishlab chiqish bo'yicha o'z fikrlarini bildirish imkoniyatini beradi;

Tadqiqot o'zi kabi qiyinchiliklarga uchrayotgan mamlakatlarga boshqa davlatlar bilan solishtirish va siyosiy yondashuvlar bo'yicha ma'lumot olish imkonini beradi;

TALIS 2018 tadqiqoti TALIS 2013 tadqiqotining muvaffaqiyatiga asoslanadi, unda maktab rahbariyati, o'qituvchilarning professional muhiti, o'qitish sharoitlari, maktab va o'qituvchilarning samaradorligiga katta e'tibor qaratiladi. TALIS 2018 tadqiqotining o'ziga xos mazmuni ishtirokchi davlatlar tomonidan yangi ko'rsatkichlarni kiritish imkoniyati bilan ustuvor reyting mashg'ulotlari orqali belgilanadi. TALIS 2018 tadqiqoti TALIS 2013 tadqiqoti bilan bir xil tarkibga ega bo'lib, quyidagi sohalarda tadqiqot olib boradi: o'qituvchilarning ta'lim amaliyoti sifati va o'qitishga bo'lgan ishonchlari;

Ta'lim muhiti: o'qituvchilar va maktablarning o'ziga xos xususiyatlari; maktabdagi boshqaruv tizimining ahamiyati;

o'qituvchilarning kasbiy amaliyotlari va sinf muhitini o'rganish;

o'qituvchi va boshlang'ich ta'limning o'zaro muvofiqligi;

kasbiy rivojlanish, baholash va o'zaro fikr-mulohaza almashish orqali o'qitishni takomillashtirish;

maktab va ta'lim muhiti hamda tizim vakillari o'rtasidagi aloqalarning o'zaro muvofiqligi; o'qituvchining shaxsiy samaradorligi va o'z ishidan qoniqishi hamda ularning ahamiyati;

sinfda o'qituvchilarning yangiliklarga ochiqligi;

sinfdagi o'zaro tenglik va xilma-xillik bilan bog'liq muammolar.

TALIS tadqiqotining natijalari jamiyatimizda tizimning barcha vakillari uchun muhim masalalar bo'yicha, jumladan, muntazam kasbiy rivojlanish imkoniyatlaridan foydalanish, o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik va ularning kundalik faoliyatlaridagi baholash hamda o'zaro fikr-mulohaza almashishning kelgusidagi manfaatli jihatlari borasida munozaralarni keltirib chiqardi. Bu ikki yo'nalish, baholash va o'zaro fikr-mulohaza almashish Ispaniyada o'qituvchilarning o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini oshirish vositasi sifatida yanada rivojlantirilishi kerak. Bu muhim bosqich, chunki TALIS tadqiqotida ta'kidlanganidek, o'qituvchilar ta'lim tizimimizda muhim rol o'ynaydi va ularning jamiyatdagi qadr-qimmatini beqiyosdir. Montserrat Gomendio, Tadqiqotning ishtirokchi mamlakatlar uchun foydali jihatlari Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Ta'lim va ko'nikmalar bo'yicha direktor o'rinbosari, Ispaniyaning ta'lim, kasb-hunar ta'limi va universitetlar bo'yicha sobiq davlat kotibi va ishtirokchi davlatlar TALIS kengashining sobiq raisi

TALIS - bu o'qituvchilarning qarashlarini o'rganuvchi yagona xalqaro tadqiqotdir. Ushbu tadqiqot mamlakatlarning o'qituvchilar siyosatini rivojlantirish uchun muhim dalillarni taqdim etadi. Biz bilamizki, o'qituvchilarning ovozi ta'lim islohotlarining barqaror va samarali rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. TALIS tadqiqoti o'qituvchilarning ish faoliyatlaridagi kundalik haqiqatiga e'tibor berganligi sababli, ushbu kasb egalarini TALIS tadqiqotida ishtirok etishga qiziqishlarini orttiradi. TALIS 2013 tadqiqotining asosiy ma'lumotlaridan biri shundaki, shaxsiy manfaati yuqori bo'lgan o'qituvchilar, ta'lim berishdan ko'proq zavqlanadilar hamda yangilikka moyil bo'ladilar, bundan farqli o'laroq o'ziga ishonchi bo'lmagan o'qituvchilar bolalarning ta'lim olishiga to'sqinlik qiladilar. Har ikki xalqaro ta'lim - o'qituvchilar uyushmalari global federatsiyasi va OECD kasaba uyushmasining maslahat qo'mitasi TALIS 2013ni qo'llab-quvvatladi. Uning natijalari nafaqat o'qituvchilar va ularning uyushmalari o'rtasida milliy, balki xalqaro miqyosda o'qituvchilik kasbiga bag'ishlangan xalqaro sammitda siyosiy muhokamalarini boyitadi. John Bangs, OECD Kasaba uyushmasining maslahat qo'mitasi ta'lim, o'qitish va bandlik siyosati bo'yicha ishchi guruhi raisi

Yaqinda Ta'lim inspeksiyasi rahbariyati va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tashkiloti vakillari o'rtasida O'zbekistonning 2024-yilgi Ta'lim berish va o'qitish sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar (TALIS)da qatnashishi masalalariga bag'ishlangan onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi.

Unda Ta'lim inspeksiyasi boshlig'i Ulug'bek Tashkenbayev, inspeksiyaning tegishli boshqarma va bo'lim rahbarlari, shuningdek uning huzuridagi Milliy markaz jamoasi, hamda

OECD tashkilotining TALIS boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Karin Trembley, TALIS analitigi, xalqaro hamkorliklar boshqaruvchisi Sofi Vayssett va Pablo Freyzerlar ishtirok etdi.

Ta'kidlash joizki, TALIS (Teaching and Learning International Survey) o'qituvchilar faoliyati, ish sharoiti va maktabdagi ta'lim muhitini baholashga qaratilgan eng yirik xalqaro tadqiqot bo'lib, har 6 yilda o'tkaziladi. So'nggi marta 2018-yilda o'tkazilgan TALIS xalqaro baholash tadqiqotlarida 48 ta davlat qatnashgan bo'lib, natijalari 2020-yilda iyun oyida e'lon qilingan edi.

Uning maqsadi — ishtirokchi mamlakatlarga samarali o'qitish va o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan ta'lim siyosatini ishlab chiqishda yangi ustuvor yo'nalishlarni ko'rib chiqish va aniqlash imkonini beradigan ishonchli, dolzarb va qiyosiy ma'lumotlar taqdim etishdan iborat. Tadqiqotlar maktab o'qituvchilari va direktorlariga nafaqat milliy, balki xalqaro darajada o'z fikrini bildirish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotning xalqaro miqyosda o'tkazilishi esa mamlakatimizdagi ta'lim tizimini obyektiv baholab, muammo va kamchiliklarimizni boshqa mamlakatlar bilan solishtirishimizga va kelgusidagi rejalarimizni yana-da aniqroq belgilab olishimizga xizmat qiladi.

TALIS tadqiqoti o'qituvchilar va maktab direktorlari o'rtasida olinadigan so'rovnomalar orqali ta'lim muassasasidagi boshqaruv muhiti baholanadi. Unda tasodifiylik asosida tanlab olinadigan o'rtacha 200 ta ta'lim muassasasi, 4000 nafar o'qituvchi va 200 nafar maktab direktori qatnashishi ko'zda tutilgan. Xalqaro tadqiqotlar natijalarining o'zaro integratsiyasini ta'minlash va olinadigan tahlillarning qamrovini kengaytirish maqsadida PISA tadqiqoti o'tkaziladigan maktablar bilan bog'liq holda amalga oshirish imkoniyatlari ham mavjud. Tadqiqotning maqsadi ta'lim muassasalaridagi ahvolni, o'qituvchilarning faoliyatidagi muammolarni tizimli tahlil qilib, natijalarni individual tarzda emas, balki reprezentativlik tamoyili asosida davlatlar va xalqaro miqyosda solishtirma tahlillar olib boriladi.

Shuningdek, 2024-yildagi tadqiqotlarda OECD tomonidan faqatgina maktab o'qituvchi va direktorlari emas, balki uning qamrov darajasini maktabgacha va oliy ta'lim tizimiga ham ta'minlash imkoniyatlari yaratilgan. Bundan tashqari, o'qituvchilarning pedagogik salohiyatini ham baholash modullari tanlov asosida kiritilganligi tadqiqotning yangi davriyligidagi o'ziga xosliklarda biridir, lekin bu ishtirokchi davlatlarning tanloviga bog'liq — deyiladi OECD vakilining taqdimotida.

TALIS tadqiqoti o'qituvchilar va maktab direktorlari o'rtasida olinadigan so'rovnomalar orqali ta'lim muassasasidagi boshqaruv muhiti baholanadi. Unda tasodifiylik asosida tanlab olinadigan o'rtacha 200 ta ta'lim muassasasi, 4000 nafar o'qituvchi va 200 nafar maktab direktori qatnashishi ko'zda tutilgan. Xalqaro tadqiqotlar natijalarining o'zaro integratsiyasini ta'minlash va olinadigan tahlillarning qamrovini kengaytirish maqsadida jarayonni PISA tadqiqoti o'tkaziladigan maktablar bilan bog'liq holda amalga oshirish imkoniyatlari ham mavjud. Tadqiqotning maqsadi shuki, ta'lim muassasalaridagi ahvol, o'qituvchilarning faoliyatidagi muammolar tizimli tahlil qilinib, natijalar individual tarzda emas, balki reprezentativlik tamoyili asosida davlatlar va xalqaro miqyosda solishtirma tahlillar olib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi umumta'lim muassasalarining ushbu nufuzli xalqaro TALIS tadqiqotida ishtirok etishi masalasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi qarorida belgilangan bo'lib, ushbu tadqiqotda qatnashish bo'yicha Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti o'rtasida bir necha marta olib borilgan uchrashuvlar

natijasida tadqiqotda qatnashish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishilgan edi. Tadqiqotda ishtirok etish bo'yicha moliyaviy masalalar esa inspeksiya va Jahon banki hamkorligida amalga oshirilayotgan loyihada ko'zda tutilgan.

Ma'lumki, hozirgi Xalqaro baholash dasturlari PISA, PIRLS, TALISS haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu baholash dasturlarining dunyo miqyosidagi qo'llanilish o'rinlariga, ishlash prinsiplariga e'tibor beradigan bo'lsak, har biri o'quvchining maktab jarayonida olayotgan bilimlari, malakasi va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilganligini ko'rishimiz mumkin.

Aytish joizki, bizning ta'lim dasturlarimizda ham shunda baholash tizimidan foydalanish, o'quvchilarimizning faqatgina nazariy bilimni emas, balki o'rgangan bilimlarini amaliyot bilan bog'lay olish ko'nikmalarini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu o'rinda mamlakatimizda ham xalqaro baholash dasturlarini amaliyotda qo'llash, o'quvchilarga shunday dasturlardagi kabi testlar, o'rovnomalar o'tkazish, xalqaro baholash dasturlari o'tkazilayotgan konferensiyalarda qatnashish va tadqiqotlarni amalga oshirish borasidagi qilayotgan izlanishlari maqsadga muvofiqdir. Bu borada Avloniy nomidagi institut xodimlarining olib borayotgan faoliyatlari taxsinga sazovordir. Endilikda maktablarda ham PISA dasturi bo'yicha baholash amalga oshirilishi, o'quvchilarni bilim olish bilan bir qatorda, hayotiy tajribalarga ham o'rgatish, turli muammolarga yechim topish, turli vaziyatlarga baho berish kabi intellektual bilimlarini ham rivojlantirish maqsad qilib olingan.

O'ylaymizki, bu tadqiqotlar samarasi o'quvchilarimiz bilimida, faoliyatida sezilarli natija beradi.

REFERENCES

1. Kulnevich V.N. Ta'lim jarayoni sifatini boshqarishni baholash mezonlari. Munitsipal ta'lim sohasida ta'lim sifatini boshqarish. Viloyat avgust konferensiyasida ma'ruza. - Rostov n/a, 2001 yil.
2. Velkov I.G. Rahbarning shaxsiyati va boshqaruv uslubi. - M., 1993 yil.
3. Konarjevskiy Yu.A. Boshqaruv va maktab ichidagi boshqaruv. M.: "Pedagogik qidiruv" markazi, 2000.
4. Timoti Uoker "Finlandiya ta'lim mo'jizasi" Global books" Toshkent-2023,
5. 6-8 betlar
6. <https://m.kun.uz/uz/news/2018/07/31/uzbekiston-pisa-va-talis-halkaro-tadqiqotlarida-istirok-etadi-angi-millij-markaz-taskil-etiladi-netdan-olindi>.
7. Andreas Shlyaher Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Ta'lim va ko'nikmalar bo'yicha direktori jurnalistlarga bergan nutqidan.
8. Andreas Shlyaher "Jahon miqyosidagi ta'lim"
<https://www.gazeta.uz/oz/2022/06/07/schleicher/>
9. PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi (PISA 2021 Creative
10. Thinking Framework (Third Draft)/ Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti/
11. Umumiy tahrir – U.Sharifxodjayev, D.Norboyeva / Tarjima – M. Maxsudov/ Xalq
12. ta'limi vazirligi – Toshkent, 2020-yil, 76 bet.